

Yuldasheva Nigora Sultanovna

GDPI «Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)» yo'nalish magistranti
e-mail: yuldasheva0777@gmail.com

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY MATN USTIDA ISHLASH

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy matnni o'qish, uni tushunish, badiiy matn ustida ishlash va tahlil qilish orqali o'quvchilarda estetik madaniyatning oshishi, kommunikativ qobiliyatning rivojlanishi, mustaqil va ijodiy fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmasining hosil bo'lishi, nazariy bilimlarning amaliy faoliyatda qo'llash kompetensiyasining shakllanishiga erishish.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, badiiy matn, matn ustida ishlash, matnni o'qish va tushunish, ta'lim va tarbiya jarayoni.

Аннотация: Целью данной статьи является помощь учащимся начальной школы в чтении, понимании, обработке и анализе художественных текстов, что способствует повышению их эстетической культуры, развитию коммуникативных способностей, развитию самостоятельного и творческого мышления, формированию умения делать логические выводы, формированию компетентности в применении теоретических знаний в практической деятельности.

Ключевые слова: начальная школа, художественный текст, работа над текстом, чтение и понимание текста, учебно-воспитательный процесс.

Abstract: The purpose of this article is to help primary school students read, understand, process and analyze literary texts, which contributes to the improvement of their aesthetic culture, the development of communicative abilities, the development of independent and creative thinking, the formation of the ability to make logical conclusions, the formation of competence in the application of theoretical knowledge in practical activities.

Keywords: primary school, literary text, work on the text, reading and understanding the text, educational process.

Kirish. Respublikamizda mustaqillikdan so'ng ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim darajasini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish, savodxonligini rivojlantirishga zamin yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonunida uzluksiz ta'lim tizmining bir bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich ta'limga alohida ta'rif beriladi. Qonunda ushbu bosqich "Ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan" [1] ligi qayd etilgan. Ushbu ta'rifda qayd etilgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik darajasi, bilim, ko'nikma, malakalarini shakllantirishda badiiy matn ustida ishlash alohida ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

M.Yo'ldoshev, Z.Isaqov, Sh Haydarovlar hammuallifligidagi “Badiiy matnning lisoniy tahlili” metodik qo'llanmada ta'kidlanishicha, “Badiiy matndagi bir qator sintaktik qurilmalar, sodda gaplarning qo'llanishiga xos sintaktik figuralar (sintaktik parallelism, emotsional gap, ritorik so'roq gap, inversiya, ellipsis, sukut, gradatsiya, antiteza, farqlash, o'xshatish) nutqning jonli va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi”[4].

K.Mavlonovanning «Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish» ilmiy ishida shunday deydi: «O'quvchilarning obrazli fikrlashi badiiy asarlar mutoalaasi jarayonida boyib, shu asosida nutq o'stirish orqali sayqallanib boradi. Ular badiiy asardan olingan kichik parchani o'qib, so'z va grammatik vositalardan obraz yaratish usullariga, g'oyaga tomon boradilar, so'zlar va so'zshakllari, ifoda vositalari orqali muallif fikrini to'g'ri anglashga erishadilar, badiiy so'z go'zalligini qadam-baqadam kashf etib boradilar. Bu ishlar o'quvchilarni malakali kitobxonga aylantiradi va bu, o'z navbatida, badiiy so'zning ular qalbiga bunyodkorlik ta'siri uchun shart-sharoit yaratadi. Zero, o'quvchilar badiiy matnning til xususiyatlari haqida tushunchaga ega bo'lishdan tashqari, tinglovchida biror ruhiy holat paydo etishdan iborat nutqiy ta'sir korsatishning lisoniy shakllaridan xabardor bo'la borishlari, ibrat olishlari kerak. Aytilajak fikr, tasvirlanayotgan predmet yoki ruhiy holatni obrazli ifoda eta oladigan so'z va iboralarni topa bilish yozuvchining mahoratiga bog'liq bo'lib, yoshlar uchun yaxshigina saboq bera oladi».[2] Binobarin, matndan anglashilgan g'oyaviy mazmun asosi o'quvchilarni yuksak tafakkurga ega darajasida bolishga undaydi.

M.Z.Cherkezova va I.V.Andreyeva o'zlarining «Rus adabiyotini o'qitishdagi muammolar» asarida darsda badiiy matnning tarbiyaviy ahamiyati ikki xil usulda namoyon bo'ladi deb ta'kidlaydi:

1) badiiy matn voqea- asosida asar qahramonlari haqida yuritiladigan mushohadalar orqali tarbiyalaydi;

2) «ayni vaqtda adabiy asarning o'zi jonli badiiy obrazlari bilan tarbiyalaydi» [3]

K. Mavlonova «Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish» nomli o'z ilmiy ishida yana shunday jumalarni keltirib o'tadi: Ayon bo'ladiki, badiiy matnlar yuzasidan muayyan ishlari bajarilsa-da asosiy maqsad - so'z qo'llash mahoratidan saboq berish yo'nalishdagi metodik ishlarga alohida e'tibor qaratilmaydi. Shu sababli ona tili darslarida o'quvchilarning so'z izlatish mahorati sezilarli darajada oshayotgani yo'q. Ona till darslarida o'qituvchi ana shu yo'nalishdagi ishlarga ahamiyat berib qaragana, o'quvchilar buni o'z faoliyatlariga odatda aylantirishlari mumkin [2]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, bugungi kunda ta'lim mazmuni faqat bilimlardan iborat tarzda emas, balki ko'nikma malakalar ham qamrab olingan ko'rinishda belgilab chiqilmoqda.

Badiiy matn ustida ona tili darslarida olib boriladigan ishlarni nazarda tutgan holda dastlabki bilimlar sifatida quyidagilarni o'quvchilarga aylanadi maqsadga muvofiqdir.

- badiiy matning boshqa turdagi matnlardan farqlari;

- badiiy matni ifodala o'qish kerakligi;

- so'z, so'z shakllari, sintaktik qurilmalarni ishlatish mahoratini o'rganishning ahamiyati.

Bejizga K.Mavlonova «Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish» ilmiy izlanishlar natijasiga ko'ra: «Ona tili darslarida badiiy matn bilan bog'liq ravishda olib boriladigan ishlarda amal qilinadigan tamoyillar umumiy va xususiy tamoyillar sifatida belgilanishi o'rindidir. Umumiy tamoyillar sirasiga quyidagi umumiy pedagogik foydaksi tamoyillar ko'rsatilishi mumkin: *maqsad sari yo'nalganlik tamoyili, rivojlantiruvchi ta'lim tamoyili, ilmiylik, tajribiylik, uzluksizlik tamoyili, ta'lim va tarbiya birligi tamoyili, tanishdan notanishga, osondan qiyinga, oddiydan murakkabga qarab borish tamoyillari, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqida yo'l qo'yiladigan xatolarni hisobga olish tamoyili, ularning bilim saviyasiga tayanish tamoyili amaliy yo'nalganlik tamoyili*» [2] deb ta'kidlab o'tmagan.

Badiiy matn ustida ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun judayam ahamiyati kattadir. Matnni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar oz'lari uchun muhimbo'lgan ko'pgina savollar javob olishadi. O'zlari duch kelgan ko'plab qiyinchiliklarni bartaraf etishga erishadilar. Shu bilan bir qatorda tanqidiy fikrlashlashni ham shakllantiradi. Hozirgi kunda bu talab barcha o'quvchilarga qo'yilgan talablardan biridir, chunki bizning yoshlar jahon o'quv talablarini shuni taqozo etmoqda.

XULOSA. Maktabning aynan mana shu boshlang'ich davri o'quvchilarning eng faol rivojlanish davri bo'lib, kelgusidagi dunyoqarashini, fikrlash doirasini, tafakkur qilishni, ma'naviy rivojlanishi qolaversa kommunikativlik qobiliyatini ham shakllanishida aynan mana shu to'rt yillik o'quv yili zamin bo'lib beradi. Boshlang'ich sinflarda badiiy matn ustida ishlash nihoyatda ahamiyatlidir. O'quvchilarning so'z boyligini oshirish bilan bir qatorda ularni qayerda ishlatish kerakligi haqida alohida ma'lumotga ega bo'lishadi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatning yuzaga chiqaradi, balki yanada rivojlantiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz>

2. Mavlonova K. Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish. – Toshkent -2019

3.Проблемы преподавания русской литературы. Под ред. М.З.Черкезовой и И.В.Андреевой. – Л.: Просвещение, Ленинградское отделение, 1989. – 207с

4.Yo'ldoshev M., Isaqov Z., Haydarov Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.-112 b.